

Hacia una definición analítica de la felicidad-bienestar-desarrollo-calidad_de_vida

Eduardo Peris

Universidad Politécnica de Valencia

Antonio Caselles

Departament de Matemàtica Aplicada. Universitat de València.

Resumen

Los objetivos de cualquier buen gobierno suelen buscar la “mejora de la calidad de vida” o el “aumento de la felicidad” “de los ciudadanos. Mejorar o aumentar exigen medir, cuantificar, y hacerlo sobre conceptos como calidad de vida o felicidad no es tarea sencilla. El presente trabajo sugiere un método basado en técnicas de análisis multicriterio que podría ser aplicado para abordar ese difícil problema. Se trata de una propuesta –solo abordada incipientemente- que podría ser desarrollada en forma más exhaustiva por un equipo multidisciplinar y que exigiría el análisis de grupos sociales del pasado y actuales que son considerados como “casos” particulares de modos de gestionar la felicidad colectiva.

Introducción

Se trata de establecer una descripción analítica (por separación de características incorrelacionadas) de los conceptos felicidad, bienestar, desarrollo, calidad de vida. La definición que se diera debería permitir la “medida” del concepto (“no se conoce completamente algo si no se puede medir” es uno de los paradigmas de las ciencias experimentales).

La felicidad se puede definir como la obtención definitiva de la plenitud y el estado de satisfacción de todo tipo de necesidades

(<http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad>). Como ejemplo clásico de las componentes de la felicidad tenemos la pirámide de Maslow. Según este enfoque, las componentes de la felicidad serían las de la Figura 1. Puede observarse que el énfasis

está puesto en características de tipo psicológico individual, aunque sin olvidar lo básico (Fisiología).

El índice de Desarrollo Humano (IDH) (http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_Humano) es un indicador que permite cuantificar el concepto de Desarrollo y establecer niveles entre Estados del Mundo, sustituyendo a los antiguos y simplistas indicadores económicos como renta, PIB, etc., que habían servido en el pasado (PNUD, 1999). Véase Figura 2.

Obviamente, el IDH se centra en los aspectos de salud, educación y económico, no considerando valores tan importantes como la libertad, la justicia, etc. Así, también, según Caselles (2008) las variables que definen la dignidad humana podrían ser las que aparecen en la Figura 3.

Figura 1. Componentes de la felicidad

Figura 2. Componentes del IDH

Figura 3. Componentes de la Dignidad Humana

El sistema que conduciría a una “medida” para el grado de dignidad humana de un determinado grupo social debe ser desarrollado completándolo con todas las “variables significativas” que servirían para caracterizar cada concepto.

Propuesta de mejora de de este primer nivel de desagregación

La visión anterior podría llamarse clásica o filosófica (Moncho i Pascual, 2003) y no tenemos nada que objetar, no obstante, aquí proponemos una visión que podríamos calificar de más pragmática. Veámosla paso a paso.

Paso nº 1: Cuestión de escala.

Al definir las satisfacciones-variables debería de establecerse la escala del grupo humano a que se refieren. Así, si pensáramos, no en un grupo humano amplio, sino en uno unipersonal, por ejemplo “el mandarín”, para ese grupo-persona las variables son diferentes que si se considera un grupo poco o muy extenso. El mandarín tiene respeto por uno mismo per-se, por su propia naturaleza; posee libertad casi infinita... etc. No es válida entonces la escala unipersonal. Si se

considera un grupo humano podríamos basarnos en el análisis de la propia condición del observador y, en ese caso, las definiciones estarían contaminadas de nacionalismo de cualquier escala. Es preciso asumir que el único sujeto de análisis con valor científico como muestra debería ser el “hombre globalizado”, es decir el que se supondría posee las características que podrían asumirse por un individuo trans-global (de cualquier parte del mundo) y trans-histórico (las futuras generaciones).

Paso nº 2: La observación de antecedentes.

Las variables propuestas por Caselles (2008) son un punto de partida. Sin embargo, basándonos en la experiencia accesible que en el caso que nos ocupa es el mundo conocido de nuestro entorno global, observemos la mayoría de las sociedades organizadas de los Estados modernos. Resultaría fácil, con un propósito analítico descriptivo, ordenar las sociedades conocidas, actualmente existentes o extinguidas hace tiempo, de manera que constituyeran una sucesión de grupos sociales de diferente nivel de desarrollo histórico. Las primeras sociedades podrían ser incluso las pre-humanas y las últimas

las actuales más avanzadas y complejas.

(Véase Figura 4).

Figura 4. Evolución de las sociedades humanas

En esa “serpiente histórica” hemos preferido representar tres cabezas para indicar que las diferentes grandes culturas – las formas de entender el mundo- no deben en nuestro análisis aparecer como jerarquizadas –ninguna mejor, más evolucionada que las otras- sino que son diferentes caminos que en un momento fueron divergentes aunque después (revolución industrial) se formaron atajos entre unos y otros.

Las sociedades más primitivas, organizadas como clan familiar carecen de estructuras que puedan compararse a un de aparato de Estado. Con el aumento del nivel de complejidad de las comunidades y del tamaño del grupo, esa figura se va desarrollando. En las sociedades más avanzadas, el aparato político que denominamos Estado posee generalmente elementos comunes. ¿Qué es lo que justifica que exista un aparato de Estado? En primer lugar perpetuar las estructuras de poder, mantener un status quo social. Con cierto optimismo (quizás no justificado por la evidencia) podríamos pensar que el aparato del Estado, de algunos de los Estados actuales, del llamado "Estado del Bienestar" surgido a mediados del siglo XX a partir del keynesianismo, se justifica por la búsqueda de felicidad, satisfacción,

calidad de vida y finalmente dignidad en el caso de sociedades democráticas.

Así pues, una forma de aprovechar la imagen accesible de la realidad es enumerar qué aspectos son normalmente objeto de la atención por parte de los aparatos del Estado para dar felicidad a los ciudadanos. El **nombre ideal de las secretarías o ministerios** nos puede dar pistas pues buena parte de ellos intentan facilitar la satisfacción de necesidades primarias:

- El Estado crea un ministerio de **Salud**. Efectivamente la variable salud debería ser una característica para evaluar (cuantificar como intentaremos luego) el bienestar-felicidad-dignidad.
- Existe generalmente un ministerio de Educación y/o **Cultura**. La cultura o la facilidad de acceso a ella sería sin duda la siguiente variable.
- **Trabajo** (o integración en la tarea colectiva de producir) es otra variable importante.
- **La Libertad** se puede gestionar (el derecho a su ejercicio civil) desde un Ministerio de Interior o algo equivalente (aunque a veces se gestione lo contrario desde tal ministerio).
- **Igualdad** es ministerio solo en algunos países pero aquí lo entenderemos más como garantía de la igualdad de

oportunidades entre ciudadanos en un sentido que incluye al género pero que va más allá.

- **Solidaridad** o asuntos sociales y cooperación al desarrollo es sinónimo de fraternidad.
- **Justicia** igualitaria es lo que debería pretender un ministerio moderno de esa materia.

- **Paz**, como se podría llamar el ministerio de la Guerra o de Defensa, si se entiende que su misión es garantizar la paz.

Etc. En esa lista vemos que aparecen todas las categorías (variables valorativas) de la propuesta de Caselles (2008). El “respeto por uno mismo” aparece sustituido por: Salud, Cultura y Trabajo que, enunciadas de otra forma, son las componentes del IDH. (Véase Figura 5).

Figura 5. Componentes que se proponen para la calidad de vida

Paso nº 3: Cada variable debe ser definida.

Sugerimos un modelo de definición que describa el concepto mediante la respuesta a las siguientes preguntas:

- Qué?
- Quién? (para quién, con quién, de quién, ..)
- Cómo?

- Cuando?
- Dónde?
- Por qué?

Posteriormente se añade la pregunta Cuánto?

Por ejemplo:
El concepto “salud”:

Concepto definido: Salud

Qué es: estado de completo bienestar físico, mental y social del individuo. También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social).

Quién: todos los componentes de la sociedad.

Cómo: mediante la existencia de recursos sociales que sean accesibles fácilmente.

Cuándo: en todas las edades y circunstancias vitales, desde la concepción y nacimiento a la vejez y muerte.

Dónde: en cualquier localización dentro del territorio propio y quizás del mundo.
Por qué: se trata de una condición básica para la vida en plenitud.

Paso nº 4: Jerarquización de situaciones.

Aplicamos una metodología que hemos venido usando en nuestro trabajo académico, con estudiantes, y que nos permite analizar comportamientos, situaciones complejas, organizaciones y ecosistemas diversos a partir de una supuesta descripción virtual de situaciones reales o imaginarias posibles. Le hemos denominado desde hace tiempo el método de las mil fotos. En él se recomienda escoger el máximo número (que sea viable) de “casos” o “situaciones reales” que puedan ilustrar la descripción de cada variable (en el ejemplo la situación de salud). Así pues se intentará elegir para cada “foto” una situación que sea representativa y que tenga valor genérico, es decir evitando situaciones excepcionales y/o muy poco frecuentes. Así por ejemplo podrían ser elegidas, entre otras mil, las siguientes:

Foto 1

La foto representa a un miembro de la sociedad “ideal” perteneciente a una clase acomodada que dispone de todos los servicios sanitarios públicos y de calidad. Por ejemplo, de un país avanzado con la mejor sanidad pública del mundo. Las necesidades sanitarias son atendidas para el 100% de la población e incluyen todos los servicios a lo largo de la vida...¿Suecia?...

Foto 2

Las atenciones y situación de las personas de la foto son muy deficientes. No disponen de ningún servicio sanitario y solamente existen ambulatorios temporales atendidos por instituciones de caridad ONG's. Existe riesgo de violencia por guerras (¡atención! esto puede ser evaluado por otra variable, pero también se mide a través de la seguridad en la salud). ¿Congo?

Foto 3

Grupos nómadas que podrían disponer de servicios sanitarios en las poblaciones, aunque de forma muy limitada.... ¿Libia, Marruecos?

Foto 4

Campesino español de 1930 (foto de Katy Horna) la situación es muy mala para la sanidad. La diferencia entre el mundo rural y urbano es muy grande en esta sociedad aunque en el medio urbano alguna

población acomodada (no el resto) puede

disponer de buenas instalaciones sanitarias para la época.

Foto 5

Países en vías de desarrollo (subdesarrollados en sentido estricto) en donde solamente una burguesía minoritaria posee recursos sanitarios aceptables para la época. La población tiene, en general, acceso a la información pero carece de recursos para pagar los servicios que se atienden de manera muy precaria. Sí existen medios en el país, pero no están social-universalmente disponibles ¿Bolivia?

Foto 6

Foto 7

Foto...

Foto...

Hasta 1000 fotos (o más).

Paso nº 5: Hacer al menos mil fotos por cada una de las situaciones y repetir las situaciones desde el punto de vista de las definiciones de todas las ocho variables (salud, cultura, trabajo, igualdad, libertad, solidaridad, justicia y paz).

Es posible realizar el análisis de situaciones con mil situaciones diferentes (lo que resultaría un total de 8000 fotos y descripciones) o, alternativamente –y eso sería suficiente y más práctico- analizar

cada foto desde cada uno de los puntos de vista de cada variable. Es decir, serían necesarias solo 1000 fotos pero de ellas habría que hacer ocho copias de cada. Se entenderá el procedimiento con la siguiente recomendación del paso siguiente.

Paso nº6: Mediante discusión y consenso el panel de expertos recibe las siguientes instrucciones:

1ª... Clasifica esas mil situaciones en tres grupos por categorías que correspondan a situaciones óptimas, pésimas y medias.

2ª... Terminada la primera ordenación toma cada grupo y lo separa en dos por su nivel mejor y peor.

3ª... Estudia la posibilidad de re-dividir cada grupo en otros más pequeños.

4ª... Estudia los grupos contiguos por si conviniera unirlos.

5ª... Decide cuando cada grupo es suficientemente homogéneo para considerar que, para un poder de discriminación razonable (la razonabilidad la decide el panel de expertos) la ordenación es suficiente. Por ejemplo, un número de grupos superior a diez debería ser evitado.

Supongamos que el estudio de la clasificación de las mil fotos por criterios de la primera variable ha dado lugar a seis grupos. Los seis montones de fotos (cada una con su información complementaria) se introduce en una de las casillas de un archivador de ficheros.

Paso nº 7: Construcción y uso de un casillero archivador de ficheros, por ejemplo, el que se presenta a continuación.

Clasificador-fichero de fotos.

Deposite las fotos de cada categoría en la casilla que corresponda.

Salud	Cultura	Trabajo	Libertad	Igualdad	Solidaridad	Justicia	Paz
Casilla 1	Casilla 1	Casilla 1					
Casilla 2	Casilla 2	Casilla 2					
Casilla 3	Casilla 3	Casilla 3					
...
...
...
Casilla n	Casilla n	Casilla n					

Paso nº 8: Reiteración de la actividad del

Paso nº 6 para todas y cada una de las variables y distribución de los montones de copias en las casillas correspondientes de modo que cada montón, dentro de cada casilla, agrupa situaciones significativamente semejantes. El número de la casilla de cada columna-variable tiene el valor de jerarquía. Por ejemplo, el número 1 correspondería a la situación más desfavorable de entre las posibles mientras que el número más alto de cada columna representaría la situación óptima. Se completa así la clasificación intra-variable.

Paso nº 9: Ponderación inter-variables y algoritmo de agregación.

El panel de expertos debe discutir y consensuar en qué medida cada variable puede ser “pesada” con respecto a las demás. Esta tarea no resulta fácil dado que en principio cada una de ellas tiene un valor absoluto e incorrelacionado con las restantes y en todos los casos la existencia del valor “cero” dejaría sin significado a todos los demás parámetros. Por ejemplo, una situación que describiese la situación equivalente al valor de “No” absoluto (falta de salud total, falta de libertad total, etc., dejaría carente de sentido la valoración de las otras variables).

Ejemplo: supongamos que se considera que la libertad es la variable más importante de las características que permiten valorar la calidad de vida. Atribuyámosle un valor máximo de 100 puntos provisionales. Esto significa que cuando fuéramos a integrar la

valoración de la calidad de vida de las mejores situaciones conocidas a unas situaciones particulares les asignaríamos 100 puntos en la variable Libertad. En relación con ella, la siguiente variable, por ejemplo la Igualdad podría ser valorada, si el panel de expertos lo decide, con solamente 80 puntos provisionales. Así siguiendo, siempre por consenso, se atribuiría, por ejemplo:

Variable	Puntuación provisional (con relación al máximo: 100)	Puntuación porcentual (definitiva) (sumado 100)
Salud	50	11
Cultura	30	7
Trabajo	50	11
Libertad	100	22
Igualdad	80	17
Solidaridad	20	4
Justicia	40	9
Paz	90	19

Las puntuaciones porcentuales definitivas son las que corresponden a los valores máximos-óptimos de cada una de las categorías. El valor mínimo asignado será de 1 (un punto) para la situación más desfavorable. El panel de expertos consensuará la asignación de valores para las casillas intermedias del fichero (montones clasificados y jerarquizados de fotos).

Supongamos que se ha realizado la discusión y se ha decidido asignar a las categorías las siguientes puntuaciones:

Asignación de puntuaciones a las categorías

Salud	Cultura	Trabajo	Libertad	Igualdad	Solidaridad	Justicia	Paz
1 punto	1 punto	1 punto	1 punto	1 punto	1 punto	1 punto	1 punto
2 puntos	3 puntos	2 puntos	8 puntos	5 puntos	4 puntos	5 puntos	7 puntos
5 puntos	7 puntos	4 puntos	15 puntos	10 puntos		9 puntos	12 puntos
7 puntos		6 puntos	22 puntos	12 puntos			19 puntos
9 puntos		7 puntos		15 puntos			
11 puntos		11 puntos		17 puntos			

Para asignar puntos a cada variable en un caso concreto, es decir, usar la tabla de valoración que acabamos de crear, es preciso:

- Estudiar el caso con detalle.
- Buscar en cada casilla donde están las “fotos” que más se parecen a las del caso concreto.
- Asignar puntos a las variables en el caso concreto. Resulta así un conjunto de valores que podemos integrar mediante un algoritmo matemático sencillo.

Dado el carácter altamente subjetivo de la asignación de puntuaciones por un grupo de expertos sobre cuestiones dudosamente objetivables (y sobre las que ahora no se propone un método de objetivación), habría que plantear un sistema de control. Por ejemplo, proponer varios grupos de expertos, que hicieran de forma independiente propuestas de puntuaciones, y a partir de ellas establecer intervalos de confianza para las mismas.

Paso nº 10. Aceptación del algoritmo (o creación de uno nuevo).

Puesto que los máximos de cada variable suman 100, un primer algoritmo podría ser la suma. Es decir, sumar los valores asignados a las diferentes variables. Este algoritmo implica que las diferentes variables se consideran independientes por completo.

Otra posibilidad es el producto, que implica que todas las variables interactúan, es decir, que cuanto más alto es el valor de una variable más repercute el valor de las demás en la calidad de vida. En este caso, para volver a la escala 0-100 tendríamos que realizar una transformación, que podría deducirse de utilizar la recta que pasa por los puntos (0, 1) (mínimo de calidad de vida y mínimo de puntuación) y (100, Π_{\max}) (máximo de calidad de vida y máximo de puntuación). Con ello obtendremos para el caso concreto (C_v , Π):

$$C_v = 100 (\Pi - 1) / (\Pi_{\max} - 1)$$

En el caso que nos ocupa sería necesario un estudio más profundo antes de tomar una decisión al respecto.

Discusión y conclusiones

Del modo que hemos sugerido es posible trabajar en la dirección apuntada, no obstante, consideramos que es necesario desagregar más, es decir, descomponer cada una de las 8 variables mencionadas en otras que permitan su evaluación de manera indirecta. Se trataría de hacer crecer este árbol, cuyas ramas más gruesas hemos nombrado, hacia ramas cada vez más finas, hasta que lleguemos a conceptos totalmente operativos (fácilmente medibles). Llegar a resultados que permitan establecer un algoritmo de valoración práctico exigiría un trabajo mayor al que somos capaces de desarrollar en este momento. En el futuro esa investigación podrá ser abordada mediante la apertura de una línea de investigación ad-hoc dentro de un posible **Instituto Internacional de Sistemas** dentro de su proyecto de investigación sobre la globalización y sostenibilidad. No obstante, la propuesta de metodología a aplicar que se ha presentado en este trabajo podría constituir una innovación sobre otros indicadores existentes.

Referencias

- Caselles, A.**, (2008). Globalización y sostenibilidad. Hacia un modelo lógico-matemático del mundo. *Revista Internacional de Sistemas*, 15, pp. 9-18.
- Moncho i Pascual, J.R.**, (2003) Teoría de los valores superiores. Ed. Campgrafic. Valencia.
- PNUD** Programa de NNUU para el Desarrollo, 1999. Informe sobre Desarrollo Humano. Ediciones Mundiprensa. Madrid.